

KASHTACHILIK SAN'ATI TURLARI VA TIKISH USLUBLARI

Avezmuratova Nigora Xayitbayevna

Toshkent shahar Yashnobod tuman 307-DIUM

“Texnologiya” fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514960>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-yanvar 2023 yil

Ma'qullandi: 07-yanvar 2023 yil

Nashr qilindi: 09-yanvar 2023 yil

KEY WORDS

Zardo'zlik, zar ip, applikastiya, chamberak, bezak, naqsh, chok.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kashtachilik san'ati turlari va tikish uslublari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Tikishning sanama kashta, yo'rma chok, ilma chok, ilmoq choki, iroqi choki va boshqa turlari keltirilgan.

O'zbek xonadonining asosiy bezaklaridan biri – kashtadir. Ayniqsa, bayram, to'y, marosim paytlarda ular o'zbek xonadonida alohida ahamiyat kasb etadi.

Zardo'zlik – kashtachilikning muhim turlaridan biri hisoblanadi. Zardo'zlik O'zbekistonda, ayniqsa Buxoroda qadimdan rivojlangan. Zardo'zlikda oltin va kumush suvi bilan ho'llangan, shuningdek zanglamaydigan ingichka metall simlar, hollangan ip (zar ip) lardan foydalanib kashta tikiladi. Ipak, paxta iplari ham ishlatiladi. Kashta guli shakli avvalo, karton, charida qirqib tayyorlanadi, u kashta tikiladigan matoga tikib yoki elimlanadi, ustidan kashta tikiladi (1-rasm)

1-rasm. Kashta guli turlari

Kashtachilikning yana bir turi **applikastiya** bo'lib, asosiy matoga boshqa rangdagi mato parchasi, qirqimi, movut, charm kabilar qadam atrofi kashta choklarida tikib chiqiladi. Bu usulda kashta tayyorlash o'zbek kashtado'zlari orasida rivoj topmagan. Hamma xalqlarda ham kashtado'zlarning asosiy ish qurollari igna, ilmoqli va ilmoqsiz bigizlar, angishvona, to'gnagich, qaychi va chamberaklardan iborat.

Kashta tikishdan avval kashta tikiladigan mato, kigiz, charm va shu kabilarning qalin yupqaligi, tikiladigan kashta xarakteriga qarab ip hamda igna tanlanadi. Tikish qulay bo'lishi uchun ip uzunligi 50 – 60 sm dan ortiq bo'lmasligi qaychi esa o'tkir uchli bo'lishi kerak.

Chambarak asosan yogochdan yasaladi. U doira, togri to'rtburchak shaklida bo'ladi. Kichik

kashtalarga doira chambarak ishlatiladi. Chunki u qulay. Umuman, qo'lga tikiladigan kashtaning ikki turi mavjud:

- a) bezatiladigan matoning arqoq hamda o'rim iplarini sanab kashta tikish;
- b) matoga gul tasviri konturi chizilib, kashta erkin tikilaveradi. Arqoq va o'rim iplarni kesishtirib to'qilgan matolarga ishlatiladi. Buning sababi tikishga qulaydir.

Sanama kashta turi O'zbekistonda keng tarqalgan. Sanama kashtaning iroqi turi ancha keng ishlatiladi. O'zbek kashtachiligida – yo'rma, ilma, iroqi, bosma, xando'zi, chaman chippa xayol, baxya, kanda xayol, chinda xayol, ko'ppa, qarsdo'zi dol tashlab tikish usullari mavjud (2-rasm).

2-rasm. Sanama kashta turlari

Yo'rma choki – yo'rmaki, ilmoqli bichiq yoki igna bilan matoning o'ng tomonida xalqalar zanjiri hosil qilib tikiladi. Bigizga o'tkazilgan ipak matoning sirtidan chap qo'l bilan ushlab turiladi. Sanchilib chiqqan igna bilan esa xalqa hosil qilinadi. Yo'rma choklari bilan yirik kashtalarning hoshiyalari gul va barglarni asosiy shoxga ulaydigan bandlar tikiladi. Yo'rma chokdan Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo kashta do'zlari ko'p foydalanadilar.

Ilma chokning 2 turi mavjud. Ilma bir tarafa, ilma ikki tarafa. Ilma bir tarafa choki gorizontal yo'nalishda chapdan o'ngga yoki yuqoridan pastga tomon tikiladi. Ilma ikki tarafga chokining ikki xil bajarish usuli bor. Birinchi xili – bir tomoni changdon o'ngga xalqa qilib tikib chiqilgach, keyin kashtani o'chirib, qolgan tomoni ham shu tarzda halqa qilib tikib chiqilgach, keyin kashtani o'chirib, qolgan tomoni ham shu tarzda halqa hasil bo'ladi. Ikkinchi usulda ip o'tkazilgan igna gazlamaning o'ng tomonidan qadab, yotiq chiziq bo'ylab, chap tomonidan sugurib olinadi. Chap qo'l bosh barmogi bilan ilib orqaga surilgan ip igna ostida qolishi kerak. Shu tarzda bir yoqlama halqa hosil bo'ladi, so'ngra o'ng tomondan yana igna qadab, chapdan yotiq holatda sugurib olinadi.

Lekin bu ikkinchi va undan keyin o'ng tomonga uriladigan ignalarni sal qiyaroq tushuvchi vertikal ipdan yuqoriga avvalgi halqa chokning ichkarisiga qadaladi. Shu tarzda o'ng tomon halqasi hosil qilinadi. Ilma choklari odatda bosma choki bilan tikilgan kashtalarni hoshiyalashda ishlatiladi. Ilma choki, Fargona vodiysida ko'proq tarqalgan.

Ilmoq choki – tikilish usuli igna bilan tikiladigan yo'rma chokiga yaqin, bunda ham yuqoridan pastga tomon tikiladi, igna yonma – yon ikki qatorda sanchilishi bilan yo'rma chokidan farqlanadi.

Iroqi choki – ikki xil bo'lib, kashta butun va yarim xochlar tizmasidan tashkil topadi. Chokning ikkinchi turi mavjud, ular terma iroqi va iroqi deb yuritiladi. Terma iroqi bir – biri bilan ko'ndalang kesishadigan qiya chiziqchalardan iborat bo'lib kashtado'zlar odatda bu chokka pastdan yuqoriga qarata tikadilar.

Terma iroqining ham ikki xili mavjud: sanama iroqi. Bu chokda ishlatiladigan to'rga yoki

arqoq va o'rishidan ip tortib olinib, to'r shakliga keltirilgan matoga kesma chiziqlar sanab gul tikiladi, chizma iroqi xili esa matoga qalam bilan chizilgan naqsh gul ustidan tikiladi. Iroqining boshqa turida esa mato ustiga ip to'shalib, u mayda choklar bilan bir tekisda kesib chiqiladi, keyin uning yoniga yana ip to'shalib, shu tarzda kesib tikib chiqiladi. Bu chok qadimdan Qashqadaryoda rivoj topgan.

Bosma chok – tik yoki yotiq to'shalgan ip ustidan kesib tikib chiqiladi, mato sirtqi sidirga qoplanadi, o'ng tomondan chapga, so'ng chapdan o'ngga, yana o'ngdan chapga va shu tarzda ip to'shalib ustidan bostirib chiqilaveradi.

Kanda xayol – chokida ip to'shama yoki yotiq bo'ladi. Bu chokning ham 2 xili mavjud. Bir xilida to'shama ip ustidan chatiladigan chok qiyalatib ustma-ust to'shadi, kashta tayyor bo'lganda novdadan to'qilgan savatga o'xshab ko'rinadi.

Ikkinchi xilida kashtado'z birinchi qatorni oldingi kashta xili tarzida tikib chiqqach, ikkinchi katorni tikayotganda oldingi qator ostki qismidan o'tkazib tikiladi, shunday qilib, choklar to'shama ip ustiga diogonal yo'nalishdagi ilon izli chiziqlar hosil qilib tushadi.

Chinda xayol – (duro'ya) choki igna qadalib bir me'yorda tikib chiqiladi, keyin teskari o'vqirib yana tikib chiqiladi, shu tarzda matoning oldi – orqasida bir xildagi gul hosil qilinadi. Bu chok bilan ikki tomoni ham ko'zga tashlanadigan buyumlar, ya'ni sochiq, ro'mol va boshqalarni bezashda ishlatiladi.

Xomdo'zi – choki ham ikki yoqlama tekis tikiladigan bo'lib, ip tik yoki sal qiyaroq qilib tikiladi. Xom ipak bilan tikilganidan shu nom bilan atalgan. Do'ppi gullarida, belbogcha nozik geometrik naqshlar tikish va shu kabilarda bu chokdan ko'p foydalanishadi. Fargona vodiysida, Samarqandda keng tarqalgan.

Chamak (hunariy) choki rus kashtado'zlari orasida "kozmetik" nomi bilan mashhur. Bu chapdan o'ngga qarab ikki parallel chiziq bo'ylab bajariladi. Ip o'tkazilgan igna o'ng tomondan sanchiladi. Yuqoriga chapga tomon qiya qilib chiqariladi, pastki chiziqqa parallel ravishda to'g'ri qadaladi va pastga qiya qilib chiqariladi, shu tarzda davom etaverib, bu chokni pastdan yuqoriga ham tikkan ma'qul. Bu chok ayniqsa do'ppilarni bezashda ko'p foydalaniladi.

Baxya choki qadimdan qo'lda tikilgan, hozir ko'pincha mashina bilan tikiladi. Bu chok kashta chetlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bir tekisda tikib chiqib, keyin mato o'girilib yana tikib chiqiladi, shu tarzda chiziq hosil bo'ladi. Baxya choklari ikki qator, shuningdek qatorlar o'zaro tutashtirib chiqilgan ham bo'lishi mumkin.

Kuppa choki turli yo'nalishda ya'ni chapdan o'ngga, o'ngdan chapga, yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga sidirga qilib tikiladi.

Bunda yonma – yon tikiladigan choklar bir tekis yoki gul shakliga qarab kichikdan kattalashib, kattadan kichiklashib borishi mumkin. Bu chok sanama do'ruya, pishtado'zi nomlari bilan ham yuritiladi. Turli – tuman kashtalarda, do'ppido'zlikda keng foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Samiyeva Sh.X., Barnayeva D.X, RaHimova M.M. Kashtachilik va badiiy did. – Buxoro, "Iste'dod", 2014. – B.13-24.
2. Sharipov Sh.S., Muslimov N.A. Texnik ijodkorlik va dizayn. // O'quv qo'llanma. – T.: "TDPU". 2011. -166 b.
3. Tolipov O'.Q., Sharipov Sh.S., Iclamov I.H. O'quvchilar dizaynerlik ijodkorligi. – T.: "Fan", 2006.